

FARG`ONA VODIYSI IQLIM SHARITIDA ASALARI OILASIDA NASILNI KO`PAYISHI VA QISHLAB CHIQQAN ASALARILARNI O`RIN ALMASHISHI

Donayev Xusniddin Abdualimovich¹, Sharofiddinova Gulira`no Hasanboy qizi²

¹Toshkent davlat agrar universiteti q.x.f.f.d, dotsenti; ²Toshkent davlat agrar universiteti magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15388328>

Annotatsiya. Maqolada Farg`ona vodiysi iqlim sharoitida asalari oilasining fasllar davomida rivojlanish davrlarini o`rganishda ko`pgina kuzatishlar olib borilganligi. Jumladan Farg`ona davlat universiteti ilmiy loyixalar markazida o`tkazgan tadqiqotlarda Farag`ona vodiysi sharoitida asalari oilasini rivojlanishida 3 ta o`ziga xos davrlar borligini izohlangan.

Kalit so'zlar: asalari oilasi, bahor va yoz, mahsuldor, shira, davrlar, turli nasil, qishlov, tuxum, tig`ilish, nasil, voxa, vodiya, ona asalari, ishchi ari, erkak ari, harorat, nisbiy namlik.

Abstract. In the article, many observations were made during the study of the development periods of the bee family during the seasons in the climatic conditions of the Fergana Valley. For example, in the research carried out at the center of scientific projects of Fergana State University, it was explained that there are 3 specific periods in the development of the bee family in the conditions of the Fergana Valley.

Key words: Bee family, spring and summer, productive, nectar, periods, different species, village, egg, swarm, breed, colony, valley, queen bee, worker bee, male bee, temperature, relative humidity.

Аннотация. В статье предпринято множество попыток изучения периодов развития пчелиной семьи в климатических условиях Ферганской долины. В проведенных исследованиях установлено, что в развитии пчелиной семьи в условиях Фарагонской долины выделяются 3 специфических периода.

Ключевые слова: Пчелиная семья, весна и лето, продуктивность, нектар, периоды, разные поколения, зимовка, яйца, роение, поколение, гнездо, долина, пчелиная матка, рабочая пчела, трутень, температура, относительная влажность воздуха.

Kirish

Asalarilar oilasi bahor va yozda muntazam ravishda ko`payib boradi, oiladagi individlar soni o`zgaradi, yangi avlod paydo bo`ladi, bu esa oilani yanada samarali qiladi. Ma'lumki, asalarilar oilasida har kuni ma'lum miqdordagi qari, qari arilar nektar yig'ish davrida va boshqa turli baxtsiz hodisalar natijasida o'z uyasidan uzoqda yoki koloniya ichida nobud bo'ladi. Koloniyadagi o'lgan asalarilarning o'rnini qoplash uchun malika ari muntazam ravishda ko'plab tuxum qo'yadi va doimiy ravishda yangi avlodni tarbiyalaydi, lekin asalarilar oilasida tug'ilish soni o'limdan ko'p bo'lganligi sababli, asalarilar oilasi doimo rivojlanib, ko'payib boradi va aksincha, agar oilada tug'ilganlar soni o'limdan kam bo'lsa, bu hollarda asalarilar oilasi rivojlanishini to'xtatadi.

Farg`ona vodiysi iqlim sharoitida asalarilar oilasining bahorgi va yozgi rivojlanish davrlarini o`rganishga ko'p urinishlar bo'lgan. O`tkazilgan tadqiqotlarda respublikamiz sharoitida asalarilar oilasining rivojlanishining 3 ta o`ziga xos davri borligi e'tirof etildi.

1) Qishlaydigan asalarilarni almashtirish davri;

2) Asalarilar oilasining jadal rivojlanish davri;

3) Ko'p sonli ishsiz yosh asalarilarning to'planish davrlarini ko'rish mumkin.

Birinchi davrda ona salari tuxum qo'ygandan 25-27 kun o'tgach, qishdan chiqqan eski asalarilar o'rniga yangi tug'ilgan yosh asalarilar paydo bo'ladi va bu davr asalarilarning koloniyadagi intensiv mehnat davrigacha bo'lgan vaqtni o'z ichiga oladi. Ergashuv vaqti vodiysining iqlim sharoitida bahor birooz voxa vodiysiga nisbatan kechroq boshlanadi, fevral oyining birinchi kunlarida malika asalarilar bir kunda 70-200 tagacha tuxum qo'yadi, tuxum qo'yish soni esa kundan-kunga ko'payib boradi.

Asalarilar oilasining rivojlanishining ikkinchi davri bu oilaning tez rivojlanishi bilan tavsiflanadi. Oilada enaga va yosh ishchi asalarilar sonining ko'payishi bilan ona asalarilarning kunlik tuxum qo'yilishi doimiy ravishda oshib boradi.

Asalarilar oilasining o'sishi uchinchi davri aprel oyi va may oyining birinchi o'n kunligida oilan mustahkamligi, ya'ni oiladagi asalarilar soni 2.5-3.5 kg dan oshganda boshlanadi. Bu davr Vodiy iqlim sharoitida oilada ishsiz asalarilarning to'planish davri deb ataladi va u oilaning mustahkamligi 3.5-6.0 kg ga yetguncha davom etadi. Bu davrda malika asalarilarning tuxum qo'yish darajasi yuqorilab boradi va bir kunda tuxum qo'yish tezligi 1800-2000 dona tuxumdan oshadi.

Ammo qurtlarning soni asalarilar oilasidagi yosh asalarilar soniga nisbatan ancha kam bo'lib, ona salari bilan yosh asalarilar qo'ygan tuxumlar o'rtasida sezilarli farq bo'ladi. Yosh asalarilar o'layotgan eski asalarilarga qaraganda bir ko'proq paydo bo'lganligi sababli, asalari oilasidagi ishchi va erkak asalarilar soni kattalashadi.

Asalarilar oilasida ko'p sonli ishchi asalarilarning to'planishi natijasida oila kuchi ortadi. Bu davrda asalarilar oilasidagi ishsiz asalarilar organizmida fiziologik va anatomik o'zgarishlar yuzaga keladi, yani ularning qarishi sekinlashadi, oiladagi asalarilarning yashash vaqti uzayadi. Natijada, bunday asalarilar organizmida yashash uchun juda ko'p energiya va foydali oqsil moddalarini to'playdi. Yuqoridagilardan kelib chiqqan holda, Vodiy iqlim sharoitida asalarilarning kuchidan foydalanish uchun ularni serasal o'simliklar o'sadigan joylarga ko'chirish yani bog'lar va boshqa hududlarga ko'chirish tavsiya etiladi.

Tadqiqot metodikasi: Oiladagi asalarilar erta bahordan kech kuzgacha homiladagi nasllarni doimiy ravishda parvarish qiladilar, ular uchun o'rtacha harorat yaratadilar, namlikni o'rtacha darajada ushlab turadilar, uyani toza havo bilan ta'minlaydilar, gazni nazorat qiladilar. Asalarilar asosiy nasl joylashgan joyda haroratni $+35$ $+36.5^{\circ}$ atrofida doimiy ushlab turadilar. Agar harorat bu darajadan ($+34^{\circ}\text{C}$) pastga tushsa, asalarilarning nasli to'liq rivojlanmaydi, natijada qanotlari rivojlanmaydi va sifatsiz asalarilar tuxumdan chiqadi va ularning rivojlanish davri ancha uzoq davom etadi. Ba'zi hollarda asalarilar butunlay o'ladi. Agar asalari uyasidagi harorat belgilangan qiymatdan ($+38^{\circ}\text{C}$) oshib ketsa, issiq harorat ta'sirida ma'lum miqdordagi yangi nasl nobud bo'ladi, asalarilar juda zaiflashadi, hatto uyadan chiqqanda ham, ular o'z o'rnini bosa olmaydi.. Agar harorat $+38^{\circ}\text{C}$ $+40^{\circ}\text{C}$ dan ohsa, uyadagi nasl butunlay nobud bo'ladi.

Tabiatda havo harorati pasayganda, asalarilarning metabolizmi instinktiv ravishda kuchayadi, buning natijasida ular tanasidagi ko'krak mushaklarining tez-tez qisqarishi tufayli issiq harorat hosil qiladi. Har 100 asalari uyasida odatiy tartibda 35-40 ta asalari sudralib yuradi va havo harorati pasayganda bu miqdor 2 barobar ortadi, natijada uyadagi issiq harorat ortadi.

Bundan tashqari, salqin havoda malika asalarilar to'q jigarrangli ramkalarda tuxum qo'yishni maqul ko'radi, chunki bunday to'q jigarrangli romkalardan asalarilar bir necha marta tuxumdan chiqqan va ularda ari qurtlari bor. Bunday mumkatak inchalar har doim ramkada

issiqlikni saqlaydi. Issiq kunlarda esa malika asalarilar issiqni unchalik saqlay olmagani uchun ochiq rangli, toza quyilgan romlarga tuxum qo'yishni xush ko'radilar.

Tadqiqot natijalari: Qirolicha asalarilar uyada tozalangan inchalarga doimo tuxum qo'yadi. Tuxum qo'yishdan oldin ishchi asalarilar har bir inchni tozalaydi, ortiqcha mumni olib tashlaydi va maxsus o'zlarini ishlab chiqargan propolis suyuqligi bilan inchni shaffof tozalaydi. Asalarilar oilasida tuxum qo'yuvchi ona asalari bilan ularni boquvchi enaga asalarilar o'rtasida ma'lum aloqa mavjud. Oiladagi yosh ishchi asalarilar malika asalarilarning tuxum qo'yishiga mas'uldirlar. Buning uchun malika tuxum qo'yishdan enaga 8-12 ta oziqlantiruvchi asalarilar uni doimo elliptik shaklda malikadan 5 mm uzoqlikda o'rab oladilar.

Malika asalari atrofidagi tegishli asalarilar soni tez-tez o'zgartiriladi va yangilanadi. Malika asalari tuxum qo'yish qobiliyati uning qancha oziq-ovqat istemol qilishiga bog'liq bo'ladi. Agar malika asalari tozalangan hujayralar sathidan chiqib ketsa, malika asalari oilasi tarqalib ketadi va bu davrda malika asalari tuxum qo'ymaydi. Malika asalarilar tozalangan inchalarga qaytganlarida, tegishli arilar yana ularga qo'shiladi va malika tuxum qo'yishda davom etadi. Oilada yosh asalarilar sonining ko'payishi bilan birga ona asalarilarning tuxum qo'yishi ham ortadi. Biroq, oiladagi eski malika asalarilar ramkalarda notekis bo'shliqlarni qoldirib, tuxum qo'yadi, bu "turli zot" deb ataladi.

Asalarilar uyasi hujayralarida "turli avlodlar" kasallik yoki to'yib ovqatlanmaslikdan oilada qurtlarning nobud bo'lishi natijasida paydo bo'lishi mumkin. Biroq, bunday hodisalar sog'lom oilada sodir bo'lmasligi kerak, bunday holat ona asalarilarning sperma qoplaridagi spermatozoidlarning kamayishi yoki ishchi asalarilarning o'z hujayralarida birdaniga urug'lanmagan tuxum qo'yishi natijasida yuzaga kelishi mumkin. Bunday erkak ari uyalar ichidan qurtlarni tashlaydi. Natijada, ramka yuzasida urug' qatlami tekis emas, balki boshqa rangga ega. Bunday holatda oilada malika asalarilarni almashtirish kerak bo'ladi.

Odatda asalarilar oilasida ikkita avlod mavjud. Bular orasida ochiq naslli qurtlar bor. Asalari lichinkalari odatda tuxumdan chiqqandan keyin uch dan etti kungacha bo'lgan davrga ega. Bu davrda yosh qurtlar ko'p oziqlanadi, tez o'sadi va asalari rivojlanishining pupa bosqichiga kiradi. Bu davrda naslning yuqori qismi mum qopqoqlari bilan qoplangan. Bu davrda yopiq avlod butun metamorfoz davrini o'tadi va 12 kundan keyin u etuk imago hasharotiga aylanadi va yuqori sifatli ishchi asalarilarni chiqaradi.

O'tkazilgan tajribalar shuni ko'rsatadiki, asalarilar mavsum davomida 1 soat davomida 200-300 marta qurtlarni oziqlantiradilar. Asalarilar ari lichinkalarini boqish uchun 6 kun davomida uyaga 1000 martadan ortiq qarov o'tkazishi aniqlangan. Yosh asalarilarning ko'p miqdorda gulchangni oziqlantirishi natijasida ularning orqa ichaklarida ko'plab najaslar to'planadi. Bu najasni chiqarish uchun ular birinchi marta uyalaridan dalaga uchib ketishadi. Aynan shu davrda ular issiqlik izlab atrof-muhitni va ommaviy parvozni izlaydilar. Bu davrda parvoz shovqinli bo'lib, ular turli tovushlarni chiqaradi va taxminan 5-10 daqiqa davomida uchadi. Buning uchun ular avval boshlarini asalari uyasiga burib, nishonga uchib ketishadi, bir muncha vaqt o'tgach, parvoz ancha siyraklashadi, ular orqa ichakdagi axlatni bo'shatib, uyalariga qaytadilar. Havo harorati pasaygan kunlarda ular havo isinganidan keyin kunning o'rtasida, issiq kunlarda esa - ertalabdan uchib ketishadi.

Xulosa: Asalarilarning ishlash taqsimotiga oid kuzatish va xulosalardan ma'lum bo'ldiki, asalarilar oilasida belgilangan yosh uya asalarilar barcha ishlarni bajaradi. Oiladagi yosh asalarilarning ichki organlari va bezlari yaxshi rivojlangan bo'lib, lekin uyadagi asalarilar hamma ishlarni bajarmaydilar, bir ishni boshlaganlarida ikkinchisi tugatadi va shu tarzda birin-ketin uyadagi barcha ishlarni birgalikda bajaradi. Yosh asalarilar uyadan chiqqan hujayralarni

tozalab, yosh qurtlarni oziqlantirishga kirishib, mum hosil qiladi. U o'sib ulg'aygandan so'ng, u yangi mumkatak inchali ramkalar quradi, uyasini qo'riqlaydi, gulni changini qabul qabul qiladi va oqsilli ozuqani qayta ishlaydi. Xulosa qilganda oiladagi asalarilar o'sish davrida barcha ishlarni birin-ketin bajaradilar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Asalarichilikda eksperimental ishlar. V. Bravarskiy. Sh. Suyarqulov. Ha. Brindza. V. Otchenashko. Toshkent - "Bosma. OAV" bosmaxonasi. 2021 yil.
2. Gulov A.N., Borodachev A.V., Beryozin A.S. Vozrast trutney va kachestvo trutney. "Asalchilik", 2015 y., 4-son, ko'ch. 44-46 b.
3. Jamolov, R. Q., Xatamova, D. M., Xolmatova, M. A. (2022). Asalarilar oilasining turmush tarzi. Sharq uyg'onishi: innovatsion, ta'lim, tabiiy va ijtimoiy fanlar, 2(10-2), 666-671b
4. R. Jamolov, O. To'rayev, D. Xatamova. "Asalchilik asoslari", Farg'ona "Klassik", 2022 yil.
5. R.K. Jamolov, "Malika asalarilarning tashqi va ichki ko'rsatkichlari", "Zamonaviy fan va ilmiy" xalqaro konferensiya materiallari. 2023 yil
6. R. Jamolov, H. Rahimov, A. Tojaliyev. Asalarilarning harakatlanuvchi organlari. O'zbekistonda ilmiy-innovatsion tadqiqotlar jurnali 1 (7), 282-287 b
7. R. Jamolov. Asalari zotlarini tanlash va O'zbekistonda saqlanayotgan asalari zotlarining tarkibi. (Fan va innovatsiyalar 2 (Maxsus 8-son), 630-634 b)
8. R.Q. Jamolov, G.H. Sharofiddinova. "Asal uyasi, ramkadagi dyuymning tuzilishi va ko'payishi". Dunyoda ilm-fan va innovatsion g'oyalar ta'limi 18 (1), 57-61b
9. Jamolov R.Q, Rahimov X, Tojaliyev A. Asalarilarning pufakcha va uyadan oldingi davri. O'zbekistonda ilmiy-innovatsion tadqiqotlar jurnali. 30.10.2023.
10. R.Jamolov, R.Azizov, Z.O'ktamova Malika asalarilarni tinch yo'l bilan asal ari koloniyalari bilan almashtirish va malika sifatiga ta'sir etuvchi omillar Fan va innovatsiyalar 1, 229-233 b.
11. R.Jamolov, I Ergashyeva, D Rustamova. Asalarilarni ko'paytirish. O'zbekistonda ilmiy-innovatsion tadqiqotlar jurnali 1 (9), 255-262.